

Er dirigiert (Webermeister Hans Müller von Neblau, Amateurdiregent von vier Jodlerarchören)

Er 'hebt den Baß'

Sie jodelt solo (Vreni Scherrer von Ebnet, ein großer Star am Ostschweizer Jodlerhimmel)

Gejodelt wurde im Toggenburg

Kennen Sie den kürzesten Witz? Wir haben ihn am Sonntag gehört: «Sommer 1965!» – An diesem verregneten Witz ist tatsächlich fast jedes Fest, das landauf, landab mit viel Umsicht, Aufwand und Arbeit vorbereitet wurde, ins Wasser gefallen. Oder die Festorganisatoren haben finanziell 'einen Schuh voll herausgezogen'. Aber wenn einmal Festfreudigen das Wetterglück lachte, wenn zwischen zwei Wolkenbrüchen der Himmel aufblaute, dann, ja dann zeigten wir Schweizer, wie festhart wir geblieben sind. So zeigten es rund ein halbes Tausend Jodler, Alphornbläser, Fahnen-

schwinger, 'Geislechlepfen', sowie Mitglieder von Ländlerkapellen und Musikgesellschaften, dazu etliche Mal mehr Festbesucher am Sonntag in Wildhaus. Auf die Beine gebracht wurde all dieses Volk durch die organisationsfreudigen und initiativen 14 Jodler des Jodlerklubs 'Säntisgrueb'. Es war, wie die Bilder zeigen, ein schönes und fröhliches Fest mit einem riesigen Umzug, einem riesigen Autopark und einem Wetter, das riesigen Durst gab – im kürzesten Witz! Es war ein Fest, wie wir es im heurigen Sommer allen festfreudigen Schweizern von Herzen wünschen.

Das ganze Ober Toggenburg zeigte im großen Umzug, was es an alter Folklore zu zeigen hat – und dazu neuere Exklusivitäten, wie z. B. die beiden Wildhauser Dhaulagiri-Erstbesteiger – fünf Jahre

nach der Tour auf den Achteinhalbtausender. Der Marsch in dem für himalayische Höhen zugeschnittenen Originalkostüm auf der Festzugsstraße im 1052 m hoch gelegenen Wildhaus war in gewis-

ser Hinsicht fast anstrengender als damals der Gipfelgrat. Sie trugen wieder, genau wie damals, Schnauz bzw. Vollbart (links Peter Diener, rechts Ernst Forrer). Diesmal aber keine echten. Sie

sind ja schließlich in Wildhaus, nicht in Engeberg zu Hause . . .

Aufnahmen Herbert Maeder